
**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL: ANÁLISE
COMPARATIVA DOS PROCESSOS EM ITUIUTABA (MG) E
JARINU(SP)**

DOI: 10.5281/zenodo.17938429

Georgianna Saad Sabino de Freitas
Pós-graduação Direito Empresarial e Agronegócio - ESMAT
georgiannasaad@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3183230734574321>

Josina da Silva Morais
Pós-graduação Direito Empresarial e Agronegócio - ESMAT
josina.morais96@gmail.com
<https://lattes.cnpq.br/0635391553622109>

Karina Botelho Marques Parente
Pós-graduação Direito Empresarial e Agronegócio - ESMAT
kbmparente@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0302085994588265>

Klenha Mara Barros Câmara
Pós-graduação Direito Empresarial e Agronegócio - ESMAT
klenhacmara@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7742708696014353>

Leonardo Andrade Carneiro
Pós-graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior Da
Magistratura Tocantinense – ESMAT
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia da Silva
Pós-graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior Da
Magistratura Tocantinense – ESMAT
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT01: Políticas públicas.

Este trabalho é uma revisão de dois estudos brasileiros que examinam os processos de regularização fundiária em Ituiutaba (MG) e Jarinu (SP), verificando os aspectos legais essenciais com o fim de efetivação da regularização fundiária. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e documental, análise cartográfica e delimitação da área, seguidas pela organização da base fundiária e classificação dos lotes com ortofotos obtidas por RPAs. Os resultados evidenciaram que a regularização real demanda uma abordagem estruturada, iniciando com a avaliação da viabilidade legal, visto que a

demarcação do uso do solo e as limitações ambientais podem inviabilizar completamente a regularização fundiária. O estudo se ampara, principalmente, na Lei Federal nº 13.465/2017, que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Além de instituir mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União fornece instrumentos que incluem legitimação fundiária, usucapião e concessões de uso especial, principal legislação que disciplina o tema. Soma-se isso a Lei nº 6.766/79, que cuida do parcelamento do solo, a Constituição de 1988 e o Estatuto da Cidade (Lei nº10.257/2001). Dentre os pontos determinantes para a regularização fundiária está a necessidade de analisar profundamente cada caso concreto, adequando os instrumentos jurídicos aptos para a situação apresentada, bem como a atenção a vulnerabilidade da população envolvida, com todo o suporte das autoridades e órgãos públicos e, principalmente, da sociedade civil. Conclui-se que a regularização nem sempre é possível, ante a existência de áreas de uso industrial ou mesmo de preservação ambiental podem exigir o reassentamento das pessoas envolvidas no conflito, destacando a importância de uma avaliação prévia antes de dar início ao procedimento formal.

Palavras-chave: Conflitos Territoriais; Regularização Fundiária; Regularização Urbana.